

ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИКНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, БЕЛГИЛАРИ ВА МАҚСАДЛАРИ

Каюмов Зоир Эргашевич- Тошкент давлат юридик
университети мустақил тадқиқотчиси

Юридик жавобгарлик кўп йиллар давомида жаҳон илмий жамоатчилик эътиборини тортган мураккаб, кам ўрганилган ва баҳсли ҳодисалардан бири ҳисобланади. Юридик адабиётлар ҳамда мутахассисларнинг тадқиқот ишларининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, юридик жавобгарликнинг ягона универсал таърифи ишлаб чиқилмаган. Шу билан бирга, қатор олим ва экспертларнинг тадқиқот ишларида унга турли таърифлар берилган.

Юридик адабиётларда юридик жавобгарликка турлича таъриф берилади. Баъзи ҳуқуқшунос олимлар юридик жавобгарлик деганда ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракати учун жавоб бериш мажбуриятини олади деб таъкидлайди. Айрим мутахассислар юридик жавобгарликни давлат томонидан мажбурлов хусусиятига эга бўлган тадбирларни амалга оширилиши ҳамда санкцияни амалга ошириши деб таъкидлайдилар.

Ҳуқуқшунослик фанида юридик жавобгарлик масаласи юзасидан турли фикрлар мавжуд. Баъзи олимлар юридик жавобгарликни санкция, ҳуқуқбузарлик содир бўлган ҳолатларида қўлланиладиган жазо, яъни шахс ўз вазифаларини бажармаганлиги билан тенглаштирадилар.¹⁴ Бошқа бир нуқтаи назарга кўра, юридик жавобгарликнинг моҳияти ҳуқуқбузарлик субъектининг салбий оқибатларга олиб келиш мажбурияти¹⁵ ёки ҳуқуқбузарлик учун айбдор шахсга нисбатан давлат таъсир чораларини кўриши ва салбий оқибатларга олиб келиши кераклиги юзасидан фикр юритилади.¹⁶

МДХ мамлакатлари олимларининг тадқиқот ишлари ҳамда қатор юридик адабиётларга кўра, юридик жавобгарлик муаммосини тадқиқ этиш ўтган асрнинг 60-

¹⁴ Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность .М.,1976. 85 б.

¹⁵ Сухарева А.Я., Зорькина В.Е., Крутских В.Е. Большой юридический словарь. под ред. М.,1999.782 б.

¹⁶ Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2002. 448 б.

йилларидан бошланган ва экспертлар томонидан ҳуқуқий ижобий (позитив) жавобгарликнинг мазмун-моҳиятини тадқиқ этиш бошланган.¹⁷

Юридик адабиётларда жавобгарлик ҳуқуқбузарликнинг оқибати сифатида ҳамда давлат мажбурлов чораси сифатидаги талқини кенг қўлланилиб келинади.¹⁸

Н.Бобров ва Т.Зражевскаялар юридик жавобгарликнинг ягона тушунчаси мавжуд эмаслигини кўрсатиб ўтишади ҳамда юридик жавобгарликнинг турли талқин қилинишининг асосий сабаби сифатида унинг турли функцияларга эга эканлигини кўрсатадилар. Уларни тадқиқот ишида юридик жавобгарлик жамиятда ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ҳамда ҳуқуқий тартибга солиш учун қўлланиладиган ҳуқуқий восита сифатида эътироф этилади.¹⁹

Айрим мутахассислар юридик жавобгарликни ҳуқуқбузар содир этган шахсга нисбатан давлат томонидан санкциялар қўлланилиши ва унинг ортидан муайян шахсий ҳуқуқлардан маҳрум ёки чеклаш тушунилади. Хусусан В.Стасько²⁰, Ю.Крохин²¹, Е.Овчарова²² ва бошқа қатор мутахассисларнинг тадқиқот ишларида юридик жавобгарликнинг жисмоний ва юридик шахслар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарлик туфайли шаклланидиган мажбурият, айбдор деб топилган шахсга нисбатан шахсий ва моддий шаклдаги мажбуриятларни юклаш сифатида қаралади.

В.Нерсеянцнинг таъкидлашича, юридик жавобгарлик содир этилган ҳуқуқбузарлиги (ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги) учун ҳуқуқбузарга ўзининг ҳуқуқий оқибатлари билан ноқулай ҳисобланади. У мажбурлов-ҳуқуқий характерга эга бўлиб, ҳуқуқни қўлловчи ваколатли органлар томонидан белгиланади ва зарур ҳолларда давлатнинг мажбурлов чоралари воситасида амалга оширилади.²³ М.Марченко

¹⁷ Косолапов Р., Марков В. Свобода и ответственность. – М.: 1969. – С. 68.; Астемизов З.А. Понятие юридической ответственности // Государство и право. – 1969. - №6. – С. 62-67.

¹⁸ Сангалов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. – Л.: 1982. – С. 9.

¹⁹ Бобров Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно-правовой аспект). – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1985. – С. 10.

²⁰ Стасько В.Н. Юридическая ответственность за нарушения налогового законодательства. / В кн. Гатаулин Ш.К. Налоги и налогообложение. – Т.: Государственный налоговый комитет, 1996. – С. 179-181.

²¹ Крохина Ю.А. Финансовое право. – М.: Норма, 2004, 492-б.

²² Овчарова Е.В. Понятие и виды юридической ответственности за нарушения налогового законодательства. / В кн. Налоговое право. Под ред. С.Г.Пепеляева. – М.: Юрист, 2004. 393-394-б.

²³ Нерсеянц В. С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. – М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. – С. 523.

юримдик жавобгарликни хукукбузарлик содир этган шахсни давлат мажбуурлов чорасини кўллаш орқали жазолаш деб таърифлайди.²⁴

В.Лазарев юримдик жавобгарликни кенг ва тор маънода талкин этиб, кенг маънода шахснинг жамият ва давлатга, фуқароларга бўлган муносабати, муайян талабларнинг бажарилиши, ўзининг мажбууриятларини англашини ва тор маънода давлатнинг шахс томонидан содир этилган хукукбузарликка муносабатини таъкидлайди.²⁵

Профессор О.Лейстнинг фикрича, юримдик жавобгарликка тортиш бу хукукбузар ва давлат органлари ўртасида вужудга келадиган хукукий муносабатлардир. Ушбу муносабатлар доирасида ҳал этилиши лозим бўлган асосий масалалар – хукукбузарлик аломатининг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги, жазони кўллаш зарурияти мавжудлиги ва унинг доирасида аниқ мажбууриятларни белгилаш, хукукбузарликда айбдор шахс хукуқларининг чекланиши ва бошқалардир. П.Недбайлонинг таъкидлашича, юримдик жавобгарлик, биринчи навбатда, қонуний ҳаракат қилиш мажбууриятидир.²⁶ Д.Чухвиевнинг таъкидлашича, юримдик жавобгарлик жамият аъзоларининг эркинликка интилишининг зарурий ва табиий натижаси ҳисобланади. Юримдик жавобгарлик хукукий нормаларда белгиланган ижтимоий фойдали хулқ-атворга онгли равишда амал қилиш учун рағбатдир.²⁷

Ғарб мамлакатлари мутахассилари, жумладан А.Лэндес, Р.Бхатачария, Д.Вайдия, С.Рэе, Э.Роское, Н.Сейж, Ж.Девендорфларнинг тадқиқот ишларида томонидан юримдик жавобгарликнинг хукукий табиати, унинг хукукбузарлик учун қонун билан белгиланиши ва жамиятда хукукий тартиботни таъминлашда ва жиной, иқтисодий ва фуқаровий ҳолатлар билан боғлиқ хукукбузарликларни олдини олиш мақсадида фойдаланиладиган хукукий институт эканлигига урғу берилган.²⁸

²⁴ Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2001. – С. 627.

²⁵ Общая теория права и государства: Учебник /Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – С. 240-241.

²⁶ Недбайло П. Е. Система юридических гарантий применения советских право-вых норм // Изв. вузов. Правоведение. 1971. № 3. С. 50–51.

²⁷ Чухвичев Д. В. Свобода личности и юридическая ответственность // Государ-

²⁸ Liable, Black's Law Dictionary (10th ed. 2014). A.Landes, CICAustin Landes, CIC. 8/9/2022. Legal Liability: What It Means & How It Works. <https://www.landesblosch.com/blog/legal-liability-what-it-means-and-how-it-works>

R. Bhattacharyya. Dh. Vaidya, Legal Liability Definition. March 26, 2024. <https://www.wallstreetmojo.com/legal-liability/S.Rae.Tuthill.J.Devendorf,Esq.LastupdatedFebruary2,2024.WhatDoestheTerm' LIABLE'Mean?> <https://www.lawinfo.com/resources/personal-injury/what-does-the-term-liable-mean.html>. E.E.Roscoe. Potential risks of legal liability for collecting institutions: an empirical study of legal claims and a comparison with legal issues included in lis graduate

Ж.Девендорфнинг фикрига кўра юридик жавобгарлик - бу қонун билан мажбурий бўлган жавобгарликнинг бир тури.²⁹ Англиянинг ҳуқуқ энциклопедияларидан бирида юридик жавобгарлик ҳам фуқаролик, ҳам жиноий ҳуқуққа тегишли бўлиб, шартномалар, ҳуқуқбузарликлар, солиқлар ёки давлат органлари томонидан қўлланиладиган жарималар каби ҳуқуқнинг турли соҳаларидан келиб чиқиши мумкин.³⁰

А.Лэндеснинг таҳлилларига кўра, юридик жавобгарлик қасддан ёки тасодифан содир этган ҳуқуқбузарлик учун товон сифатида молиявий миқдорни тўлашни англатади.³¹ Р.Бхатачария, Д.Вайдиянинг тадқиқот ишларида юридик жавобгарлик қорхона бошқа томонга, масалан, мижозга этказилган зарар ёки молиявий зарар учун жавобгар бўлганида юзага келадиган жавобгарликни англатади. Ушбу қонуний мажбуриятни бажариш бизнеснинг узлуксиз ишлаши ва узоқ муддатли муваффақияти учун муҳимдир.³²

Айрим мутахассислар замонавий ҳуқуқ фанида юридик жавобгарликнинг муқаррарлик тамойилини таъминлаш муҳим ҳисобланишини таъкидлайдилар. Уларнинг фикрига кўра, ҳуқуқбузарлик учун давлат томонидан белгиланадиган жавобгарлик ҳар қандай давлат сиёсатининг асосий тамойилларидан бири бўлиб, содир этилган ҳуқуқбузардик учун жавобгарликнинг муқаррарлик тамойилининг намоён бўлиши сифатида унинг мажбурий жавоби таъминланиши керак. Юридик жавобгарликнинг муқаррарлик тамойили ҳар бир давлатнинг ҳуқуқий сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида эътироф этилиши кераклиги лозим.³³

curricula. A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the School of Information and Library Science. Chapel Hill 2020. N.Sage. Contractual Liability and the Theory of Contract Law. Department of Law, The London School of Economics and Political Science, London, UK. A.Y. Shevchenko. S.V. Kudin. O.M.Loshchykhin. V.H. Fatkhutdinov. The principle of inevitability and the institution of exemption from legal liability: aspects of the relationship. Vol n° 02 | n° 01 | ISSN: 2675-7451. <https://www.periodicojs.com.br/index.php/gei/index>. A.Y. Shevchenko. S.V. Kudin. O.M.Loshchykhin. V.H. Fatkhutdinov. The principle of inevitability and the institution of exemption from legal liability: aspects of the relationship. Vol n° 02 | n° 01 | ISSN: 2675-7451. <https://www.periodicojs.com.br/index.php/gei/index>. Introduction: Torts and Tort Law. Oxford University Press. The Law of Torts in Australia

²⁹ S.Rae Tuthill.J.Devendorf, Esq. Last updated February 2, 2024. What Does the Term 'Liable' Mean?. <https://www.lawinfo.com/resources/personal-injury/what-does-the-term-liable-mean.html>

³⁰ Liable, Black's Law Dictionary (10th ed. 2014)

³¹ A.Landes, CICAustin Landes, CIC. 8/9/2022. Legal Liability: What It Means & How It Works. <https://www.landesblosch.com/blog/legal-liability-what-it-means-and-how-it-works>

³² R. Bhattacharyya. Dh. Vaidya, Legal Liability Definition. March 26, 2024. <https://www.wallstreetmojo.com/legal-liability/>

³³ A.Y. Shevchenko. S.V. Kudin. O.M.Loshchykhin. V.H. Fatkhutdinov. The principle of inevitability and the institution of exemption from legal liability: aspects of the relationship. Vol n° 02 | n° 01 | ISSN: 2675-7451. <https://www.periodicojs.com.br/index.php/gei/index>

Юридик жавобгарликнинг муқаррарлиги тамойили жамиятда қонунларнинг таъсирчанлигини, унинг инсон хулқ-атвориға таъсири самарадорлигини, шунингдек, ундан озод қилиш учун асослар бўлмаган тақдирда юридик жавобгарликнинг муқаррар юзага келишини таъминлашдан иборат. Муқаррарлик тамойили юридик жавобгарликнинг дуалистик моҳиятини, яъни уни амалга оширишнинг ижобий ва салбий шакллари уйғунлигини назарда тутди. Шу сабаб юридик жавобгарликни амалга оширишнинг ижобий шакли ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқий нормалар қоидаларини амалга ошириш бўйича ҳуқуқий мажбуриятини таъминлашнинг бир усули сифатида қаралиши ва бу уларнинг ҳуқуқий хатти-ҳаракатларида намоён бўлади ва рағбатлантирилади.

Муқаррарлик тамойили шунингдек юридик шахсларнинг қонунларга бўлган муносабати ҳамда ваколатли органларнинг ҳуқуқий ходисалар билан боғлиқ нормаларга мажбурий тарзда риоя қилинишини, ҳуқуқий муносабатлар субъектларининг хатти-ҳаракатларига таъсири самарадорлиги ҳамда фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилинишини таъминлашни назарда тутди.

Юридик жавобгарликнинг муқаррарлиги тамойилининг мазмунини ташкил этувчи асосий талаблари ҳуқуқ субъектларининг ўз ҳуқуқий мажбуриятларини муқаррар равишда бажариши; ҳуқуқий мажбуриятларнинг тўғри бажарилишини таъминлаш; ҳуқуқий жавобгарликнинг ижобий ва салбий шакллари амалга оширишга мажбурий риоя қилиш; ҳуқуқий мажбуриятларнинг аниқ ҳуқуқий тартибга солиниши ва давлат томонидан қатъий назорат қилиниши туфайли уларнинг муқаррар бажарилишини таъминлашдан иборат.³⁴

Юридик адабиётларда юридик жавобгарликнинг кўплаб таърифлари келтирилади. Н.Малейнинг фикрича, юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарликка муносабатдир. О.Кутафиннинг сўзларига кўра, юридик жавобгарлик айбдор шахсга нисбатан давлат чораларини қўллаш шаклида ҳуқуқбузарлик содир этилишига давлатнинг салбий муносабати. Н.Братус эса юридик жавобгарлик давлат ёки унга тенглаштирилган оммавий мажбурлаш асосида мажбуриятни бажаришдир деб

³⁴ A.Y. Shevchenko. S.V. Kudin. O.M.Loshchykhin. V.H. Fatkhutdinov. The principle of inevitability and the institution of exemption from legal liability: aspects of the relationship. Vol n° 02 | n° 01 | ISSN: 2675-7451. <https://www.periodicojs.com.br/index.php/gei/index>

таъкидлайди. А.Венгеров юридик жавобгарлик жамиятнинг ҳуқуқий тизимини таъминлайдиган давлат мажбурлаш шаклларида бири деб ҳисоблайди. Д.Липинский юридик жавобгарликни энг аввало мажбуриятлик қонунлари сифатида таърифлаб, у давлат томонидан маъқулландирган ва рағбатлантирилган талабларнинг қонунлар ва меъёрий ҳужжатлар доирасида тартиб солиниши ва амалга оширилиши лозим бўлган ҳуқуқий институт деб таъкидлайди.³⁵

Юридик жавобгарлик қонунни бузган шахснинг хатти-ҳаракатларини нафақат жамоатчилик, балки давлат томонидан ҳам ҳуқуқий қоралашни талаб қилади. Бу ҳуқуқбузар учун шахсий ёки мулкӣ чекловлар кўринишидаги салбий оқибатларнинг бошланиши билан бирга келади. Юридик жавобгарлик ваколатли давлат органлари (суд, прокуратура, ички ишлар ва бошқалар) ва ҳуқуқбузар ёки ҳуқуқбузарлар томонидан вакиллик қилувчи давлат ўртасида ўрнатилган ижтимоий муносабатлар шаклида намоён бўлади. Бунда давлат ваколатли, ҳуқуқбузар эса мажбуриятли шахс ҳисобланади.³⁶

Юридик жавобгарликнинг амалга оширилиши учун меъёрий ҳужжатларда назарда тутилган алоҳида шартлар талаб қилинади. Юридик жавобгарликнинг асосини жиноят содир этиш тушунилади.

Юридик жавобгарлик ҳодисасини тадқиқ қилишда унинг айрим босчиқларини тадқиқ қилиш муҳим ҳисобланади: 1) юридик жавобгарлик институтининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари фаолияти билан бевости боғлиқлиги; 2) ҳуқуқбузарлик содир этган шахсга нисбатан қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жавобгарлик ва жазога тортиш масаласи; 3) юридик жавобгарлик институтининг амал қилиши ва ушбу институтнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларсиз амалга ошириш мумкинмаслиги; 4) юридик жавобгарликни ҳуқуқни қўллаш орқали амалга оширилиши.

³⁵ Малеин, Н.С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность/ Н.С. Малеин. М.: Юрид. Лит, 1985. С.130. Базылев, Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы)/ Б.Т. Базылев. Красноярск: Красноярский Ун-т, 1985. С.120. Основы государства и права: учебное пособие/ под. ред. О.Е. Кутафина. М. : Юристъ, 2002. С. 458. Братусь, С.Н. Юридическая ответственность и законность: (Очерк теории)/ С.Н. Братусь. М.: Юрид. Лит. 1976. С. 215. Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник/ А.Б. Венгеров М.: Омега-Л, 2007. С. 607. Липинский, Д.А. О системе права и видах юридической ответственности// Правоведение. 2003. № 2. С.27-37.

³⁶ Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т. Т. 1. -2-е изд., перераб. и доп. "Проспект", 2016 г. 456 б.

Юридик жавобгарлик бир-бирига ўзаро боғлиқ ва нисбатан мустақил тўрт босқични ўз ичига олади: 1) ҳуқуқбузарлик содир этиш фактини ўрганиш; 2) ҳуқуқбузарнинг шахсини аниқлаш; 3) ҳуқуқни қўллаш асосида ҳуқуқбузарликка расмий баҳо бериш; 4) қабул қилинган қарорни амалга ошириш. Мазкур босқичлар юридик жавобгарлик институтнинг меъёрий ҳужжатлар ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолияти орқали амалга оширилишини таъминлашга хизмат қиладиган ҳуқуқий жараён сифатида хизмат қилади.³⁷

Юридик жавобгарлик бошқа ижтимоий жавобгарликлардан: 1) қонун ҳужжатларида назарда тутилганлиги билан; 2) ҳуқуқбузарлик содир этган шахсни жавобгарликка тортиш учун асос бўлиши билан; 3) айбдорга жазони қўлланиши билан (Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 16-моддаси билан Кодексда назарда тутилган жиноят таркибининг барча аломатлари мавжуд бўлган қилмишни содир этиш жавобгарликка тортиш учун асос бўлади³⁸ деб мустаъкамланган); 4) ҳуқуқбузар содир этган шахсларнинг айрим имтиёزلардан (эркинлик, мулкӣ ва иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва бошқалар) маҳрум этилиши билан; 5) меъёрий ҳужжатлар билан процессуал тартибда белгиланиши ва амалга оширилиши билан; 6) давлат томонидан ҳуқуқбузарлик содир этган шахсга нисбатан жазо тайинланиши билан; 7) ҳуқуқӣ ходиса ва жараёнларнинг мутасадди давлат органлари томонидан ўрнатилган тартибда амалга оширилиши жиҳатлари билан фарқ қилади.

Олимларнинг тадқиқот ишларида ва қатор юридик адабиётларда юридик жавобгарликнинг асосан иккита мақсади — ҳуқуқ тартиботни химоя қилиш ва фуқароларни тарбиялашга қаратилганлиги кўрсатиб ўтилади. Биринчи мақсад. Юридик жавобгарлик ижтимоий муносабатларни ҳуқуқӣ жиҳатдан тартибга солиш механизми таркибида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи нормаларнинг бажарилишини ўз олдига мақсад қилиб кўяди. Иккинчи мақсадга шундай эришиладики, унга биноан, ҳуқуқда жавобгарлик институтининг мавжудлиги жамият аъзоларига ахборот тарзидаги ўзини тийиб туриш ва интизомга риоя қилиш каби таъсир чоралари билан кўрсатилади.

³⁷ Оганесян Р.Л. Виды юридической ответственности// Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. №1. 61-64 б.

³⁸ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Умумий қисм. <https://lex.uz/docs/111453>

Ш.Самощенко ва М.Фарукшинларнинг таъкидлашича, юридик жавобгарликка тортиш қайси соҳага тегишлигидан қатъи назар иккита мақсадни, биринчидан, ҳуқуқ тартиботнинг муҳофазасини ва иккинчидан, фуқаролар тарбиясини, яъни тузатиш ва қайта тарбиялашни кўзлайди.³⁹ Ушбу масала юзасидан В.Гайман шу икки мақсадни ажратиб, тарбия – ҳуқуққа нисбатан ҳурмат руҳида амалга ошириладиган фаолият эканлигини таъкидлайди.

Юридик жавобгарликнинг амалга оширилишида унинг мақсадлари функцияларининг (жазолловчи, тикловчи, тартибга солувчи, тарбиявий ва профилактик функциялар) амал қилиш жиҳатлари билан бевосита боғлиқ.

Юридик жавобгарликнинг *тартибга солиш функцияси* жамиятда ижтимоий муносабатлар динамикасини мустаҳкамлашга қаратилган. Унинг бевосита мақсади жавобгарлик субъектларининг қонуний хулқ-атворини шакллантиришдан иборат. *Профилактик функцияси* жиноятнинг олдини олишга қаратилган. Бирок ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадига фақат юридик жавобгарлик субъектларининг қонуний хулқ-атворини шакллантириш орқали эришилади. *Жазо функциясининг* асосий мақсади ҳуқуқбузарни жазолаш. Бу мақсад ҳуқуқий жавобгарликнинг бошқа функциялари тизимида жазо функциясини ажратиб турувчи мезони вазифасини бажаради. Жазонинг мақсади дарҳол амалга оширилмайди, сабаб юридик жавобгарликнинг бошқа мақсадларига эришиш орқали амалга оширилади. Юридик жавобгарликнинг *тарбиявий функцияси* кимга таъсир қилишига қараб, бир нечта ўхшаш, аммо бир хил бўлмаган мақсадларни кўзлаши мумкин. Ушбу функция ҳуқуқбузар содир этган шахснинг онгига таъсир этса, у ҳуқуқий нигилизм, салбий психологияга қаршилик, ҳуқуқий жараёнларга бўлган стереотипларини шакллантириш ва умуман қонун устуворлигини устунлигини ҳурмат қилишга чорлайди. Юридик жавобгарликнинг *тиклаш функцияси* жамиятда ҳуқуқни қўллаш орқали тинчликни таъминлашни назарда тутди.⁴⁰

Г.Ветрованинг фикрига кўра, юридик жавобгарлик давлат ва шахс ўртасида шаклланадиган муносабатлар орқали муайян фуқарога нисбатан юкланган

³⁹ Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: 1986. – С. 758.

⁴⁰ Липинский Д. А. Взаимосвязи функций и целей юридической ответственности// Закон и право. 2004. №2. С. 17 - 20.

мажбуриятлар юзасидан давлат олдида жавобгарликни хис қилиши ва унга нисбатан қўлланиладиган таъсир чораларини бажариш ва бажармасликга муносабати тушунилади.⁴¹ Г.Прокопович юридик жавобгарликни динамикада кўриб чиқиладиган ҳуқуқий ҳодиса сифатида таърифлайди, унинг моҳиятида ҳуқуқий норманинг диспозицияси ва санкцияси, ижобий жавобгарлик, шахсларнинг тўғри хулқ-атворини таъминлайдиган давлат мажбурлов чоралари ва жавобгарлик ўртасидаги боғлиқлик мавжудлиги таъкидлайди.⁴²

Мутахассислар ҳамда юридик адабиётларнинг таҳлилидан келиб чиқиб, юридик жавобгарликнинг моҳиятини шакллантирадиган тенденциялар сифатида:

- юридик жавобгарлик жамиятда ҳуқуқ-тартиботни ва қонунларнинг самарали фаолиятини таъминлашга хизмат қилиши;
- юридик жавобгарлик асосан ретроспектив (салбий) ҳодиса сифатида намоён бўлиши;
- юридик жавобгарлик давлат органлари томонидан белгиланиши, таъминланиши ва амалга оширилиши;
- юридик жавобгарликнинг ҳуқуқ тимизида тутгун ўрни ва аҳамияти билан намоён бўлади.

Шунингдек, юридик жавобгарликнинг ўзига хос сусиятларидан бири унинг ҳуқуқнинг тармоқлар ичида фаолият юритиши бўлиб, хусусан жиноий, фуқаролик, маъмурий ва меҳнат ҳуқуқи каби тармоқларда фаолият юритади ва меъёрий норма ва қоидалар асосида содир этилган ҳуқуқбузарлик учун таъсир чораларини белгилайди.

З.Исломов юридик жавобгарликнинг мураккаб, кўп жиҳатли ҳуқуқий ҳодиса эканлигини таъкидлаб, юридик жавобгарлик амалиётда қўлланилиши билан ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг давлат органларинг меъёрий ҳужжатлар ва маълум қоидалар асосида унинг айрим ҳуқуқлардан маърум бўлиш мажбуриятини олишини назарда тутди.⁴³

⁴¹ Носкова Е. А. Позитивная юридическая ответственность / под общ. ред. Р. Л. Хачатурова. Тольятти, 2003. С. 35.

⁴² Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / под. ред. Р. Л. Хачатурова. СПб., 2003. С. 11.

⁴³ Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Раҳмонкулов, академик, ю.ф.д., проф., Ҳ.Бобоев, ю.ф.д., проф. – Т.: Адолат, 2007. – Б. 899.

Х.Одилқориев мазкур ҳодисани таҳлил этиб, юридик жавобгарлик, бир томондан, фуқаро ва мансабдор шахсларнинг давлат томонидан меъёрий ҳужжат ва маълум қоидалар асосида ўрнатилган ҳуқуқий норма талабларига амал қилиш масъулияти ва бошқа томондан, ҳуқуқий нормаларни бузган шахс бўлиб, бунда айбдор деб топилган шахснинг муайян ҳуқуқлардан маҳрум бўлишини таъкидлайди. Бундай жараёнда ҳуқуқбузар содир этган шахсга нисбатан қонун ҳужжатларида белгиланган санкциялар асосида давлат органлари томонидан мажбурлов чораларини қўлланилади ва муайян ҳуқуқлари (шахсий, мулкӣ, ташкилий ва бошқа маҳрум этилади.⁴⁴

А.Саидов ва У.Таджиханов юридик жавобгарликни содир этилган ҳуқуқбузарлик учун фуқаронинг давлат-ҳокимият хусусиятидаги маълум маҳрумликларга дучор бўлиши деб таъкидлайдилар.⁴⁵

Юридик жавобгарлик ўзига хос белгилари билан ҳуқуқ тизимида фаолият юритади ва соҳада ҳуқуқий тартибот ўрнатишда муҳим аҳамият касб этади.

⁴⁴ Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Х.Т.Одилқориев, И.Т.Тулътеев ва бошқ.; проф. Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. – Б. 540.

⁴⁵ Саидов А., Таджиханов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. 2-жилд. – Т.: 2001. – Б. 306.